

«ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ПСИХОЛОГОВ, СВЯЗАННЫЕ С ФОРМИРОВАНИЕМ И ПОДДЕРЖКОЙ АДЕКВАТНОЙ САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

Рахимова Самира Абдухалимовна¹, Вайс Элиз Юсуфова²

¹Старший преподаватель кафедры Дошкольного образования и коррекционной педагогики

¹Студентка 4-го курса Филиал РГПУ им. А.И.Герцена в г. Ташкенте

Факультет: Детская психология

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181499>

Аннотация. Современное дошкольное образование всё больше ориентируется на развитие не только когнитивной, но и социально-эмоциональной сферы ребёнка. Одним из важнейших компонентов этого развития является формирование адекватной самооценки, это способность ребёнка реалистично воспринимать себя, свои достижения и возможности. Однако, этот процесс напрямую зависит от профессиональной готовности педагогов и психологов к работе в области социально-эмоционального образования. На практике специалисты нередко сталкиваются с трудностями, препятствующими эффективно формированию позитивной самооценки у дошкольников.

Ключевые слова: Детство, ребенок, самооценка, развитие, педагоги, психологи, дошкольное образование, влияние, социум, ранний возраст.

Annotatsiya. Zamonaviy maktabgacha ta'lim bolaning faqat kognitiv sohasi emas, balki ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga ham ko'proq yo'naltirilmoqda. Bu rivojlanishning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri — bolaning adekvat o'z-o'zini baholashini shakllantirishdir. Bu — bolaning o'zini, yutuqlarini va imkoniyatlarini realistik qabul qilish qobiliyati hisoblanadi. Biroq bu jarayon bevosita pedagog va psixologlarning ijtimoiy-emotsional ta'lim sohasida ishlashga bo'lgan kasbiy tayyorgarligiga bog'liq. Amaliyotda mutaxassislar ko'pincha maktabgacha yoshdagi bolalarda pozitiv o'z-o'zini baholashni samarali shakllantirishga to'sqinlik qiladigan qiyinchiliklarga duch keladilar.

Kalit so'zlar: Bolalik, bola, o'z-o'zini baholash, rivojlanish, pedagoglar, psixologlar, maktabgacha ta'lim, ta'sir, jamiyat, erta yosh.

Abstract. Modern preschool education is increasingly focused not only on the cognitive development of the child, but also on the social and emotional spheres. One of the most important components of this development is the formation of adequate self-esteem, understood as the child's ability to realistically perceive themselves, their achievements, and their capabilities. However, this process directly depends on the professional readiness of teachers and psychologists to work in the field of social and emotional education. In practice, specialists often face difficulties that hinder the effective formation of positive self-esteem in preschool children.

Keywords: Childhood, child, self-esteem, development, teachers, psychologists, preschool education, influence, society, early age.

Введение. Дошкольное детство — важнейший этап в жизни каждого человека, когда закладываются основы психических процессов, формируются качества личности, черты характера и фундамент будущего социального поведения. Именно в этот период ребёнок особенно чувствителен к воздействию окружающих взрослых, и от их педагогической позиции во многом зависит становление его «Я-концепции».

Адекватная самооценка — важный показатель психологического здоровья ребёнка. Она определяет, насколько ребёнок уверен в себе, готов к взаимодействию со сверстниками и взрослым миром, а также насколько успешно он справляется с трудностями. Низкая самооценка приводит к тревожности, замкнутости, повышенной конфликтности, а завышенная — к трудностям в построении отношений и сопротивлению к обучению.

Эмоциональное благополучие дошкольника напрямую связано с тем, какой стиль общения выбирает педагог. Как показывает исследование В.А. Калишенко [2], поддерживающая и ободряющая оценка со стороны воспитателя способствует росту уверенности ребёнка, в то время как критическая или обесценивающая формирует чувство неуспешности и негативное отношение к себе.

Ж.-Ж. Руссо ещё в XVIII веке подметил, что наибольшее влияние на личность оказывает раннее воспитание, поскольку в этот период зависимость ребёнка от взрослых имеет биологический и психологический характер. Позднее эту мысль развивали А.С. Макаренко, М.М. Рубинштейн и другие отечественные мыслители, отмечавшие особую роль педагога в процессе становления личности, в то время как современные исследования подтверждают: именно в дошкольном возрасте формируется основа самооценки, которая в дальнейшем определяет уровень эмоционального благополучия и успешность социальной адаптации [3].

Однако практика показывает, что далеко не всегда педагог обладает достаточной эмоциональной компетентностью и профессиональной подготовкой для поддержки ребёнка в этой сфере. Во многих образовательных программах дошкольных организаций акцент делается на когнитивное развитие: подготовку к школе, развитие речи, математики, навыков познания окружающего мира. В дальнейшем, эмоциональная сфера ребёнка зачастую оказывается в стороне. Это приводит к тому, что у педагогов недостаточно сформированы компетенции в области социально-эмоционального образования, и, как следствие, они испытывают трудности в поддержке самооценки дошкольников [5].

Современные зарубежные исследования показывают, что высокий уровень академической самооценки у дошкольников тесно связан с более низкой вероятностью проявления проблемного поведения, агрессии или социальной изоляции. При этом решающим фактором выступают не только внутренние качества ребёнка, но и качество взаимоотношений с педагогом, его эмоциональная отзывчивость и поддержка [6].

Таким образом, проблема профессионального развития педагогов в области социально-эмоционального образования становится ключевой. Без достаточной эмоциональной компетентности воспитателя невозможно полноценное формирование адекватной самооценки ребёнка.

Педагогическая деятельность сама по себе связана с большим количеством стрессовых факторов: высокой загруженностью рабочего дня, большой ответственностью за детей, постоянными контактами с коллегами и родителями, а также необходимостью

оперативно реагировать на непредсказуемые ситуации. Многие исследования (Л.М. Митина, А.К. Маркова и др.) показывают, что у значительной части педагогов недостаточно сформированы адекватные способы эмоционального реагирования, и это снижает их способность к социальной адаптации.

Опросы воспитателей дошкольных учреждений подтверждают, что большинство педагогов испытывают трудности со снятием эмоционального напряжения. У них проявляются такие состояния, как нервозность, раздражительность, подавленность, усталость, снижение работоспособности, а иногда и психосоматические расстройства. Всё это не только ухудшает их здоровье, но и негативно отражается на качестве профессиональной деятельности. [2]

Для того чтобы педагоги дошкольного образования могли сохранять эмоциональную устойчивость и эффективно справляться с трудностями, используется целая система методов обучения и саморегуляции.

Специфические методы — это те, что связаны с профессиональной подготовкой и организованным обучением. К ним относятся тренинги, деловые игры, групповые обсуждения, анализ педагогических ситуаций. Их основная цель — развить психологические качества педагога: профессиональное самосознание, умение гибко реагировать в разных ситуациях, эмоциональную отзывчивость и устойчивую педагогическую позицию.

Неспецифические методы направлены больше на личное развитие и самопомощь. Это приёмы саморегуляции эмоционального состояния: физические упражнения, дыхательная гимнастика, релаксация, самовнушение, психофизические тренировки, телесно-ориентированные практики. Они помогают педагогу снижать уровень стресса, восстанавливать силы и предотвращать эмоциональное выгорание.

То есть, развитие эмоциональной устойчивости строится на сочетании двух направлений: профессионального обучения и личностной саморегуляции. Вместе они позволяют педагогу оставаться эмоционально стабильным, что особенно важно при работе с детьми дошкольного возраста.

Пути решения проблемы:

➤ Включение модулей по социально-эмоциональному образованию в систему подготовки педагогов. Программы повышения квалификации должны содержать курсы по диагностике и формированию самооценки, навыкам эмоциональной регуляции и поддерживающего взаимодействия.

➤ Диагностика и развитие самооценки у дошкольников наиболее эффективно проводятся в игровой форме. Например, адаптации методики Дембо–Рубинштейн позволяют выявлять уровень самооценки, не создавая у ребёнка чувства экзаменационной ситуации [4].

➤ Развитие эмоциональной компетентности педагогов, потому как, педагог, умеющий управлять собственными эмоциями, лучше справляется с воспитательными задачами и способствует эмоциональной стабильности ребёнка [5].

➤ Организация педагогических и психологических сетевых объединений, где специалисты могут обмениваться опытом и эффективными методиками, позволяет формировать новые подходы и оперативно решать возникающие трудности.

➤ Фокус на поддерживающий стиль общения, не мало важно делать акцент на стиле общения, потому как педагогическая оценка должна быть ориентирована на поддержку,

признание успехов и индивидуальный прогресс ребёнка. Это не только укрепляет самооценку, но и повышает доверие между ребёнком и педагогом.

Таким образом формирование адекватной самооценки в дошкольном возрасте является одной из важнейших задач современного образования. Успешность этого процесса во многом зависит от профессиональной компетентности педагогов, их готовности к работе с эмоциональной сферой ребёнка и способности строить доверительные отношения.

Современные исследования подтверждают: педагоги, обладающие развитой эмоциональной компетентностью, оказывают более позитивное влияние на самооценку дошкольников и их способность к саморегуляции.

Поэтому ключевым направлением развития системы дошкольного образования должно стать включение социально-эмоционального компонента в программы подготовки педагогов, создание условий для их профессионального роста и эмоциональной устойчивости. Только при таком подходе возможно обеспечить детям не только интеллектуальное, но и полноценное личностное развитие, заложить основы уверенности в себе и готовности к дальнейшему обучению и социальной жизни.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белолуцкая А.К. Факторы развития эмоциональной компетентности детей дошкольного и младшего школьного возраста // Современное дошкольное образование. Теория и практика. – 2023. – № 6. –: <https://sdo-journal.ru/journal/articles/belolutsкая-a-k-factory-razvitiya-emotsionalnoy-kompetentnosti-detey-doshkolnogo-i-mladshego-shkoln>
2. Захарова Т. В. Формирование эмоциональной устойчивости педагогов дошкольного образования // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 2. –: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-emotsionalnoy-ustoychivosti-pedagogov-doshkolnogo-obrazovaniya>
3. . Калишенко В.А. Влияние оценки педагога на эмоциональное благополучие дошкольников // Современные проблемы науки и образования. – 2020. – № 6. –: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-otsenki-pedagoga-na-emotsionalnoe-blagopoluchie-doshkolnikov>
4. Папкеев В.В. Изучение условий формирования самооценки детей дошкольного возраста // Вестник науки и образования. – 2023. – № 4 (120). –: <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-usloviy-formirovaniya-samootsenki-detey-doshkolnogo-vozrasta>
5. Сухарева Н.В. Диагностика уровня самооценки у детей дошкольного возраста // Современные научные исследования и разработки. – 2015. – № 3. –: <https://s.econf.rae.ru/pdf/2015/03/4318.pdf>
6. . Teachers' Emotional Competence and Its Impact on Children's Self-Esteem and Social-Emotional Development // Educational Research. – 2024. – Vol. 30, No. 2. –: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13664530.2024.2408373>
7. The Role of Teacher–Child Relationships and Social Skills in Academic Self-Esteem and Problem Behavior in Preschoolers // Frontiers in Psychology. – 2025. – Vol. 16. : <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2025.1453193/pdf>